

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128267>

УДК 376.37

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

Ю.Н. Малахова,

методист,

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности соблюдения требований закона о персональных данных применительно к образовательным учреждениям. Описывается обработка персональных данных сотрудников образовательного учреждения. Особое внимание уделяется вопросам обработки персональных данных обучающихся и их родителей. Анализируются некоторые случаи использования персональных данных в образовательном процессе.

Ключевые слова: обработка персональных данных, персональные данные обучающихся, персональные данные в образовательной организации

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE LAW ON PERSONAL DATA IN RELATION TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Yu.N. Malakhova,

methodologist,

State budgetary institution of additional education
The Center for Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance
of the Nevsky district of St. Petersburg

Annotation: This article discusses the specifics of compliance with the requirements of the law on personal data in relation to educational institutions. Processing of personal data of students and their parents. Processing of personal data of school employees. Some cases of the use of personal data in the educational process are considered.

Keywords: processing of personal data, personal data of students, personal data in an educational organization

В современном мире процессы создания, накопления, обработки информации развиваются стремительно. Создаются технические средства, совершенствуются программы обработки, появляются новые области использования информационных потоков. Сведения, которые имеют отношение к конкретному человеку – его персональные данные – нуждаются в особом внимании, их некорректное использование может кардинальным образом повлиять на жизнь человека. Доступность получения информации из различных онлайн-источников, периодические «утечки» баз данных крупных (и не очень) операторов являются заметной проблемой современного мира.

В Конституции Российской Федерации закреплено право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право на тайну переписки, телефонных переговоров [1]. Само понятие «персональные данные» впервые было введено в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2]: «информация о гражданах (персональные данные) – сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность». В настоящее время работа с персональными данными регулируется законом «О персональных данных» [3], где указано, что «персональными данными является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)».

Образовательное учреждение, как оператор персональных данных, обрабатывает персональные данные сотрудников,

обучающихся и их родителей (законных представителей). Основным документом, который определяет цели обработки персональных данных, категории и перечень обрабатываемых персональных данных, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения – Политика в отношении обработки персональных данных. Это публичный документ, на сайте образовательного учреждения он обязательно должен быть представлен в открытом доступе, чтобы граждане могли получить всю необходимую информацию о целях сбора данных, принципах их обработки. Следующий документ, в котором определяются порядок и детали обработки персональных данных, меры их защиты – Положение об обработке и защите персональных данных, это положение дополняет политику обработки персональных данных и также представлено в открытом доступе, на сайте.

Обработка персональных данных обучающихся и их родителей.

Согласно закону «О персональных данных», обработка персональных данных должна соответствовать определенным целям, а обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных, не допускается.

В соответствии с Порядком приема на обучение [4], в заявлении о приеме на обучение родители (законные представители) будущего ученика сообщают, в частности, следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество ребенка и родителя (законного представителя).;
- дату и место рождения ребенка;
- адрес места жительства ребенка и родителя (законного представителя).;
- адрес электронной почты, номер телефона родителя (законного представителя) ребенка;
- сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе (если необходимо).

Кроме того, своей подписью родители (законные представители) подтверждают факт ознакомления с уставными документами образовательного учреждения, общеобразовательными программами, локальными нормативными

актами и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности (все эти документы можно найти на сайте образовательного учреждения), а также дают свое согласие на обработку персональных данных. Все эти данные используются в целях организации образовательного процесса на протяжении всего периода обучения.

Если в процессе обучения понадобится обработка персональных данных, в объеме не предусмотренном в законе «Об образовании в Российской Федерации» [5], необходимо брать согласие родителей (законных представителей) на такую обработку. В тексте согласия на обработку данных, обязательно должны быть прописаны цели обработки персональных данных, их перечень, какие действия можно производить с данными, в течение какого срока [7].

Родители (законные представители) вправе запросить образовательную организацию о том, как используются данные ребенка, каким образом и кто их обрабатывает, с какой целью. Кроме того, родители (законные представители) в любой момент могут отозвать свое согласие на обработку персональных данных. В этом случае им надо разъяснить последствия такого отзыва.

Разберем некоторые ситуации, возникающие при сборе и обработке персональных данных.

Ситуация 1.

Школа для предоставления информации о текущей успеваемости учащегося ведет электронный дневник и электронный журнал успеваемости. Работу электронных дневника и журнала обеспечивают сторонние компании – Дневник.ру, Баллов.нет, ЭлЖур или подобные региональные системы. Т.к. образовательное учреждение обеспечивает предоставление государственной услуги, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации [6], дополнительное согласие родителей (законных представителей) в данном случае не требуется, достаточно того, что было подписано при приеме в образовательное учреждение. Однако, воспользоваться государственной услугой или нет, это право гражданина, а не его обязанность. Родители (законные представители) конечно же могут отозвать свое согласие на обработку персональных данных, но

нужно понимать, что в этом случае ребенок не сможет принимать, например, участие в совместных поездках с классом, т.к. для них составляются списки участников, оценки придется узнавать из личного общения с каждым учителем, школьные олимпиады и конкурсы также будут недоступны.

Ситуация 2.

Для оформления мер социальной поддержки – оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение детей бесплатным и льготным питанием – потребуются дополнительные сведения, для их обработки необходимо взять отдельное согласие родителей (законных представителей).

Ситуация 3.

Обучающийся, участвуя в олимпиаде, конкурсе занял призовое место. Можно ли разместить на сайте образовательного учреждения его грамоту? Или может ли педагог на своей личной странице в интернете разместить эту грамоту, т.к. он является руководителем работы? Вполне возможно, что родители не захотят делать общедоступной информацию об участии и победе их ребенка в данном конкурсе. Поэтому для размещения грамоты на сайте нужно отдельное согласие. Если оно не получено, можно обезличить информацию – закрыть строку с фамилией и именем.

Обработка персональных данных сотрудников школы.

При устройстве на работу, для заключения трудового договора, мы предъявляем работодателю документы, перечень которых установлен Трудовым кодексом Российской Федерации [8]:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка (при наличии);
- СНИЛС;
- документ об образовании и (или) о квалификации.

При необходимости – документы воинского учета; справку о наличии (отсутствии) судимости; справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств.

Для работников образования этот список персональных данных расширяется отраслевым законодательством – Правилами

размещения информации на официальном сайте образовательной организации [9]. На сайте, в разделе «Сведения об образовательной организации/Руководство. Педагогический состав» помимо ФИО педагога указываются занимаемая должность, преподаваемые учебные предметы, уровень профессионального образования, ученая степень, ученое звание, сведения о повышении квалификации, сведения о профессиональной переподготовке, сведения о продолжительности опыта (лет) работы.

Ситуация 4.

На сайте образовательного учреждения есть раздел с персональными страницами педагогов, на которых размещаются фотографии, дополнительные сведения об участии в конкурсах, статьи, грамоты, благодарности. В этом случае необходимо получить согласие педагога на обработку персональных данных, разрешенных для распространения. Если педагог против размещения какой-либо дополнительной информации (например, фотографии), то эта информация не может быть помещена на его страницу.

Работа с персональными данными в образовательной организации требует особенно внимательного и уважительного отношения. Дети подвержены различным угрозам со стороны злоумышленников. Следует последовательно и точно исполнять положения закона «О персональных данных», отраслевого законодательства для соблюдения всех возможных мер защиты персональных данных обучающихся, недопущения их распространения, несанкционированного использования.

Список литературы

- [1] Конституция Российской Федерации, статья 23.
- [2] Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации".
- [3] Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", статья 3.
- [4] Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

[5] Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

[6] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р, п. 8 приложения № 1.

[7] Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", статья 9.

[8] Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 65.

[9] Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Bibliography (Transliterated)

[1] Constitution of the Russian Federation, article 23.

[2] Federal Law of February 20, 1995 No. 24-FZ "On Information, Informatization and Information Protection".

[3] Federal Law of July 27, 2006 No. 152-FZ "On Personal Data", Article 3.

[4] Order of the Ministry of Education of the Russian Federation of September 2, 2020 No. 458 "On approval of the procedure for admission to study in educational programs of primary general, basic general and secondary general education."

[5] Federal Law of the Russian Federation of December 29, 2012 No. 273-FZ "On Education in the Russian Federation".

[6] Decree of the Government of the Russian Federation of December 17, 2009 No. 1993-r, clause 8 of Appendix No. 1.

[7] Federal Law of July 27, 2006 No. 152-FZ "On Personal Data", Article 9.

[8] Labor Code of the Russian Federation, article 65.

[9] Decree of the Government of the Russian Federation of October 20, 2021 No. 1802 "On approval of the Rules for posting on the official website of an educational organization in the information and telecommunication network "Internet" and updating information about an educational organization, as well as on the invalidation of certain acts and certain provisions of certain acts of the Government of the Russian Federation".

© Ю.Н. Малахова, 2023

Поступила в редакцию 29.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Малахова Ю.Н. Соблюдение требований закона о персональных данных применительно к образовательным учреждениям // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 115-122. URL: <https://ip-journal.ru/>